

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№5/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 92 sahifa,
14-may, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich – Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)

Panjjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izbojev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Nutq o'stirish mashg'ulotlarida maqol va rivoyatlardan foydalanish texnologiyasi	12
Azimova Nodira Xikmatovna	
Matematikada o'tkaziladigan sinfdan tashqari viktorina, matematik ertalik va matematik musobaqalarni tashkil etish.....	15
Azizova Dilnoz Yo'ldashevna	
Adabiy ta'limda fanlararo integratsiyani rivojlantirishda didaktik o'yinlarning o'rni	19
Hasanova Bahora Isa qizi	
Boshlang'ich sinf ona tili darsliklaridagi kognitiv-pragmatik mashqlar turlari va mazmuni.....	22
Jahonova Nargiza Yunus qizi	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida kimyo fanidan uyga vazifalarni tashkil etishda QUIZ testlardan foydalanish	28
Jamolova Nodirabegim Jobir qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning tadqiqotchilik faoliyatini tashkil etishning dolzarbligi	32
Mazgarova Durdona Shuxrat qizi, Mirzakamolova Komola Xojiakbar qizi	
Understanding and Using Articles in English: A Practical Approach.....	35
Mustafoeva Nigina Shuhrat kizi	
Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligi jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanishning nazariy asoslari.....	40
Nosirova Dilfuza	
Ona tili va o'qish savodxonligi fanining boshlang'ich ta'limdagi o'rni va ahamiyati	45
Otamurodova Mahfirat Husan qizi	
O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ta'lim sohasidagi qaror va qonunlari asosida maktabgacha yoshdagi bolalarda tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishga zamonaviy yondashuv	49
Imamova Nilufar Zabiyyulla qizi, Po'latova Mahfuza To'lqin qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbarlarining kasbiy etikasi va madaniy salohiyatini shakllantirish omillari... 52	
Qodirova Fotima Rashidovna	
Boshlang'ich ta'limda tarbiya jarayonining samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalarining qiyosiy tahlili	55
Shokirova Madinabonu Shomurod qizi	
Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitishda mental arifmetikaning o'rni.....	59
Sulaymonova Nigora Olimjon qizi	
Boshlang'ich ta'limda ta'lim samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalardan foydalanish mexanizmlari (Singapur ta'lim tizimi misolida).....	63
Taniqulova O'g'iloy Fahriddin qizi	
SWOT texnologiyasi asosida talabalarning tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish modeli.....	66
Abdusalomova Saidabonu Ziyovuddin qizi	
Механизмы формирования характера трудолюбия в младшем школьном возрасте	69
Зияев Амаль Толибович	
Современные методы обучения иностранному языку в начальных классах	72
Косимова Шахризода Бахромжон кизи, Рузметова Хилола Абдушариповна	
Ислам в духовных исканиях льва толстого: уважение великого писателя к религии и пророку	75
Мамасодикова Махзуна Жалол кизи	
Проблемы и особенности перевода с узбекского языка на русский: анализ ошибок и пути решения	78
Холмуродова Дилдора Хусниддиновна	
Развитие русского языка в современном мире	80
Чернова Татьяна Алексеевна, Темиров Руслан Расул угли, Хасанов Сайхунбек Килич угли	
Ona tili ta'limida muqobil javobli testlardan foydalanishning afzalliklari.....	83
Komilova Lola Nasilloevna	

ИСЛАМ В ДУХОВНЫХ ИСКАНИЯХ ЛЬВА ТОЛСТОГО: УВАЖЕНИЕ ВЕЛИКОГО ПИСАТЕЛЯ К РЕЛИГИИ И ПРОРОКУ

Мамасодикова Махзуна Жалол кизи

Наманганский государственный институт иностранных языков
имени Исхокхона Ибрата

Аннотация: Имя Льва Николаевича Толстого неразрывно связано с выдающимися произведениями русской литературы и глубокими философскими размышлениями о смысле жизни, вере и моральных ценностях. В последние годы своей жизни писатель все чаще обращался к религиозным вопросам, стремясь найти истину за пределами традиционных канонов православия. Одним из направлений его интереса стал ислам – религия, которую Толстой изучал с уважением и искренним интересом. Он читал Коран, вел переписку с мусульманами и в своих письмах и дневниках часто высказывался о Пророке Мухаммаде с высоким почтением. Настоящая статья посвящена исследованию роли ислама в духовных поисках великого писателя и его места в системе нравственных взглядов Толстого.

Ключевые слова: русская литература, глубокие философские размышления, моральные ценности, религия, роль ислама, взгляд Толстого.

Annotatsiya: Lev Nikolaevich Tolstoyning nomi rus adabiyotining buyuk asarlari va hayot ma'nosi, e'tiqod va axloqiy qadriyatlar borasidagi chuqur falsafiy mulohazalar bilan uzviy bog'liqdir. Hayotining so'nggi yillarida yozuvchi din bilan bog'liq masalalarga tobora ko'proq murojaat qila boshlagan va an'anaviy pravoslavlik doirasidan tashqarida haqiqatni izlashga intilgan. Uning qiziqish yo'nalishlaridan biri Islom dini bo'lgan – bu dinni Tolstoy samimiy qiziqish va chuqur hurmat bilan o'rgangan edi. U Qur'onni o'qigan, musulmonlar bilan maktublar almashgan va o'z maktublari va kundaliklarida Payg'ambar Muhammad (s.a.v.) haqida yuksak ehtirom bilan fikr bildirgan. Ushbu maqola buyuk yozuvchining ma'naviy izlanishlarida Islomning tutgan o'rni hamda uning Tolstoy axloqiy qarashlari tizimidagi ahamiyatini tadqiq etishga bag'ishlanadi.

Kalit so'zlar: rus adabiyoti, chuqur falsafiy mulohazalar, axloqiy qadriyatlar, din, Islomning roli, Tolstoyning qarashlari.

Abstract: The name of Lev Nikolaevich Tolstoy is inextricably linked with the great works of Russian literature and profound philosophical reflections on the meaning of life, faith, and moral values. In the final years of his life, the writer increasingly turned to religious issues, seeking the truth beyond the traditional boundaries of Orthodox Christianity. One area of his interest was Islam—a religion that Tolstoy studied with sincere respect and deep curiosity. He read the Qur'an, corresponded with Muslims, and frequently expressed deep admiration for the Prophet Muhammad (peace be upon him) in his letters and diaries. This article is devoted to exploring the role of Islam in the spiritual search of the great writer and its significance within Tolstoy's system of moral beliefs.

Key words: Russian literature, profound philosophical reflections, moral values, religion, role of Islam, Tolstoy's views.

ВВЕДЕНИЕ

С момента появления человечества, везде, где существует жизнь, присутствует вера, которая предоставляет человеку возможность существовать. Основные характеристики веры являются универсальными. Независимо от её содержания и объекта, к которому она относится, если вера связана с эмоциональным переживанием, её значимость становится вечной, и страдания, лишения или смерть не способны уничтожить её смысл. Таким образом, только в вере можно обнаружить смысл жизни и возможность для полноценного существования. К такому окончательному выводу пришёл Лев Толстой после длительных раздумий, когда ему исполнилось около пятидесяти лет. В дальнейшем он прожил ещё более тридцати лет. Примерно в возрасте восьмидесяти лет он решился на изучение исламской веры и жизни пророка Мухаммада (с.а.в.), на что долго не осмеливался.

“Толстой был велик, но именно поэтому он и был человеком – и именно это делает его близким другим людям”, – так признавали в мировоззрении этого во многом сложного писателя его сходство с

некоторыми другими людьми. Толстой с уважением относился к жизни людей, их судьбе, их вере. По его мнению, вера – это самая важная духовная опора в жизни человека. Он писал: “Где есть жизнь, там с самого появления человечества существует вера, дающая возможность жить”.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Основные признаки веры везде и у всех одинаковы. Любая вера, кому бы и какой бы она ни была, если она отвечает на вопросы, которые ставит человек, придаёт смысл ограниченной жизни, соединяя её с бесконечным. Этот смысл не может быть уничтожен ни страданиями, ни нуждой, ни смертью. Следовательно, только в вере можно найти смысл жизни и возможность жить. Я понял, что в самом главном значении этого слова вера – это не только откровение невидимого и не просто чудо (что есть лишь одно из её проявлений), и не только отношение к Богу (Бога нельзя определить через веру – наоборот, сначала нужно определить веру, а потом уже – Бога), и не просто согласие с тем, как “надо верить” – вера есть знание смысла жизни, и благодаря этому знанию человек не разрушает себя, а живёт. Вера – это сила жизни. Пока человек живёт, он во что-то верит, он имеет веру. Если бы он не верил, не имел основания жить – он бы не жил.

Если он не видит ограниченное и не осознаёт, что оно лишь воображаемо, он может верить в него; но если он понимает, что ограниченное – это иллюзия, он должен верить в бесконечное. Без веры жить невозможно. Эти слова являются свидетельством того, что вне зависимости от формы религии, вера – это духовная основа жизни, к которой стремится каждый честный человек. Поэтому мы снова и снова вспоминаем те времена, когда пытались представить писателя, который стремился к вечности и “искал Бога”, как безбожника. Но одновременно с этим мы стараемся уловить духовные переживания, происходившие в душе этого великого художника.

Даже когда он, подобно своему герою Пьеру Безухову, стремился к масонству, или как Платон Каратаев, пытался спасти свою веру от жестокостей войны, или жил в сердце Анны Карениной, бегущей от объятий знатного князя Вронского в объятия смерти – он всегда оставался на стороне святой веры. Он пришёл к выводу: “Убийство – это зло, противоречащее основам любой религии”.

Он увидел силу жизни и блаженство смерти только у тех, кто искал веру и обрёл её в этой жизни. На этом пути он стремился найти ответ на свой вечный вопрос: “Что такое жизнь? В чём её суть?” Для этого он не ограничился рамками только православной церкви. Он изучал всё: от древнейших религий – индийские Веды, конфуцианство, буддизм – до самых современных религиозных учений. “Я изучал буддизм и ислам – как по книгам, так и через жизни окружающих меня людей, но больше всего – христианство”, – писал он.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Изначально он считал христианство основой своей веры, всегда называл себя сторонником православия. “Но в какой-то момент передо мной встал вопрос о жизни, и его нужно было решить. Церковь начала решать эти вопросы вопреки тем основам веры, которые я исповедовал”, – признавался он. Он стремился понять суть религиозных учений – от пророка Сулаймана до Шопенгауэра – и, как он сам признавался, даже осмелился сравнивать их между собой. Некоторые положения христианства казались ему крайне запутанными и непонятными. “Я пропускал фразу “Поклонимся Отцу, Сыну и Святому Духу”, потому что не мог её понять”. Несмотря на это, он продолжал искать совершенную религию. “Так что же я ищу?” – звучал голос в моей душе. Вот оно. Без этого жить невозможно. “Познать Бога и жить – это одно и то же. Бог – это жизнь”, – к такому выводу он пришёл.

“Живи, ищи Бога – и тогда твоя жизнь будет невозможна без Бога”. “И тогда всё – и в моей душе, и вокруг меня – засветилось сильнее, чем когда-либо прежде, и этот свет больше не покидал меня”. Когда Лев Толстой, пройдя через вполне естественные духовные сомнения, сделал шаг к такой просветлённой жизни, он был на пороге пятидесяти лет. После этого он прожил более тридцати лет. Наконец, в возрасте около восьмидесяти лет он решился на то, к чему давно тянулась его душа. Он не ограничился изучением ислама как последней признанной религии и жизни Пророка Мухаммада (мир ему), но даже составил небольшую книгу из мудрых изречений из трактата Абдуллы Сухраварди, опубликованного в Индии под названием “Наставления Пророка Мухаммада”, и в 1909 году издал её в издательстве “Посредник”. Читая включённые в сборник хадисы, отобранные с глубочайшим духовным чутьём, убеждаешься, насколько глубока была вера великого Толстого и насколько понятие религиозной терпимости присуще таким великим писателям.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, духовные поиски Льва Толстого представляют собой не только личную внутреннюю драму, но и важное явление в истории мировой религиозно-философской мысли. Его стремление понять суть жизни, веры и Бога не ограничивалось рамками одной религии или конфессии – напротив, он с глубоким уважением и искренним интересом изучал различные духовные традиции человечества. Толстой пришёл к выводу, что вера – это не просто принадлежность к религии, а основа самого существования человека. Его мысль “Бог есть жизнь” отражает глубинное понимание того, что поиск Бога и поиск смысла жизни – это единый путь, по которому человек идёт, стремясь к свету, правде и внутреннему покою.

Уважение к исламу, буддизму, индуизму и другим вероучениям, как и его критическое отношение к догматам институциональной церкви, свидетельствуют о широте его мировоззрения и о подлинной религиозной терпимости. Именно в этом проявляется универсальность и актуальность его духовного наследия, способного говорить с каждым искренне ищущим человеком – вне зависимости от его вероисповедания и эпохи.

Список использованной литературы:

1. Mamasodikova, M. (2022). The Category of Appraisal in Russian Rock Poetry. *Oriental Renaissance: Innovative, Educational, Natural and Social Sciences*, 2(6), 130–133.
2. Мамасодикова, М. Ж. (2024). Русская рок-поэзия как литературное и лингвопоэтическое явление. *World of Scientific News in Science*, 2(1), 403–412.
3. Мамасодикова, М. Ж. (2024). Смысловое содержание понятие “исповедь”. *Science and Innovation*, 3(Special Issue 26), 760–762.
4. Мамасодикова, М. Ж. (2024). International Scientific and Practical Conference “Actual Issues of Primary Education: Problems, Solutions and Development Prospects”, April 26, 2024. Смысловое содержание понятие “исповедь”, 760–762.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.